

RA4AL

LOGRAR EL ÉXITO DE TODO EL ALUMNADO – CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Introducción

El objeto de este documento es el de presentar un resumen de los puntos principales del proyecto *Lograr el éxito de todo el alumnado* (Raising the achievement of all learners – RA4AL) de la Agencia Europea para el desarrollo de la educación del alumnado con necesidades educativas especiales (a partir de ahora, la Agencia).

La educación inclusiva está vinculada a los principios de equidad, justicia social, democracia y participación. Reducir el fracaso escolar y la desigualdad es crucial no solo para el crecimiento económico y la competitividad, sino también para reducir la pobreza y fomentar la inclusión social (Consejo de la Unión Europea, 2011).

Lograr el éxito de todo el alumnado es un imperativo ético. El proyecto RA4AL pretende avanzar desde el enfoque de la inclusión y su justificación, hacia las formas de abordar las políticas y la puesta en práctica inclusivas que mejoran el rendimiento y los logros de todos los estudiantes.

Justificación del proyecto Lograr el éxito de todo el alumnado

La UNESCO en uno de sus recientes trabajos (2012) refuerza el papel de la educación en la creación de sociedades más justas e inclusivas y establece que “... el consenso internacional tiende hacia una visión en la que el fenómeno de la exclusión en un sistema educativo supone no ser reconocido como un sistema de calidad (pág. 1)”.

La OCDE (2011) indica que la mejora de los estudiantes con rendimientos más bajos no tiene por qué ser a costa de los de mayor rendimiento; el éxito escolar y la equidad pueden ir de la mano.

Si bien las políticas están fuertemente influidas por los valores y las aspiraciones de la sociedad además de por el reconocimiento, cada vez mayor, de los derechos de la infancia, aún se precisa evidenciar la eficacia en los procesos y los resultados (Lindsay, 2007).

A pesar de la evolución positiva de muchos países miembros de la Agencia, todavía falta claridad en el significado de la educación inclusiva y, por consiguiente, en las medidas que deberían

adoptarse para desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad y aumentar la capacidad de los sistemas y los centros educativos a la hora de dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado. Poner la concepción y aplicación de la “educación especial” en contextos educativos ordinarios no es el camino a seguir. Se necesitan abordar con decisión ciertas concepciones sobre la forma en la que los sistemas y los centros educativos se comportan actualmente.

El proyecto RA4AL tiene como destinatario a todo el alumnado; se debe erradicar la idea de que algunos estudiantes están abocados al fracaso. Durante el proyecto los participantes mostraron su preocupación por los alumnos de grupos considerados susceptibles de tener bajo rendimiento. Si bien el colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales, con discapacidad y de familias inmigrantes están en alto riesgo de fracaso escolar, los representantes de la Agencia y los participantes del proyecto propusieron otros grupos vulnerables: alumnado en mala situación socioeconómica, aquellos bajo tutela del estado o viviendo en circunstancias excepcionales como, por ejemplo, víctimas de abusos y violencia, de procedencia romaní o nómadas, los que no asisten regularmente a la escuela, los que tienen responsabilidades familiares y aquellos con altas capacidades.

El informe del proyecto plantea las siguientes preguntas: ¿cómo organizar la atención a las necesidades del alumnado en riesgo de fracaso y marginación en un contexto inclusivo sin emplear las potencialmente limitantes “etiquetas”? ¿Cómo supervisar y evaluar mejor los resultados de estos estudiantes para garantizar que se da respuesta a sus necesidades?

Aunque el concepto de alumnado en riesgo de bajo rendimiento pretende evitar la catalogación y los estereotipos, esta cuestión debe tratarse con mayor profundidad de modo que se garantice que las políticas y su posterior seguimiento y evaluación tienen en cuenta las circunstancias individuales.

El proyecto de la Agencia *Lograr el éxito de todo el alumnado*

En 2010, la Agencia encuestó a sus países miembros para identificar las prioridades en su planificación a largo plazo. Dicha encuesta reveló el asunto de lograr el éxito de todo el alumnado como un tema clave para estudiar.

En consecuencia, en la primavera de 2011, la Agencia solicitó financiación para el proyecto *Lograr el éxito de todo el alumnado – Calidad de la Educación inclusiva* en el marco del Programa Comenius Aprendizaje a lo largo de la vida de la Comisión Europea. En otoño de 2011, se otorgó dicha financiación a la Agencia y el proyecto se desarrolló desde diciembre de 2011 a noviembre de 2012 (Proyecto nº: 517771-LLP-1-2011-1-DK-COMENIUS-CAM).

El grupo destinatario del proyecto y de sus resultados es el de los responsables políticos de cada país en condiciones de garantizar que la inclusión esté presente en todas las tomas de decisión, así como que la colaboración entre educación y el resto de departamentos gubernamentales funcione.

Las bases del proyecto RA4AL son:

- Las conclusiones de algunos de los proyectos monográficos de la Agencia en la que han participado todos sus países miembros y los últimos estudios, incluidos los trabajos publicados por organizaciones internacionales como UNESCO, UNICEF y OCDE.
- Los resultados de la conferencia RA4AL organizada conjuntamente con el Ministerio de Educación de Dinamarca y las autoridades municipales de Odense, donde tuvo lugar los

días 13–15 de junio de 2012, como un evento oficial de la presidencia danesa de la Unión Europea.

Con el fin de analizar las cuestiones clave y elaborar una sólida justificación para el futuro trabajo del proyecto, los Ministerios de Educación de los países integrantes de la Agencia nombraron tres grupos de expertos: responsables políticos de la enseñanza obligatoria, de la educación inclusiva e investigadores de este campo. En la conferencia y en debates, seminarios y reuniones formales e informales, los participantes intercambiaron opiniones y experiencias sobre la calidad de la educación en contextos inclusivos como estrategia para lograr el éxito de todo el alumnado.

Anterior a la conferencia se envió a todos los participantes un documento elaborado por la Agencia sobre el tema *lograr el éxito de todo el alumnado*. Tal documento revisaba los trabajos previos de la Agencia además de otros estudios internacionales destacando ciertos puntos importantes para el proyecto y la conferencia.

Dicho documento y el informe con las actas de la conferencia están disponibles en: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4a1>

El reto de lograr el éxito de todo el alumnado

Dyson et al. (2004) afirman que las “soluciones” que conducen a iniciativas que meramente se superponen o acoplan a un sistema intrínsecamente injusto, fracasan inevitablemente. Aunque los responsables políticos están intentando salvar la brecha del fracaso escolar, las recientes estrategias tendentes a este fin, tanto elevando las aspiraciones como diversificando la oferta, están resultando manifiestamente insuficientes.

Hanushek (2004) muestra que el aumento en la financiación de los centros educativos ha tenido, salvo raras excepciones, durante varias décadas escaso impacto en los resultados. Los recursos pueden emplearse de diversas maneras para beneficiar al alumnado, por ejemplo mediante la mejora de la ratio en el aula, el aumento de la competencia del profesorado mediante el desarrollo profesional y el uso flexible de la orientación y la tutoría.

En los últimos años, en muchos países se han introducido reformas basadas en el mercado. Sin embargo, Whelan (2009) duda del valor de la elección y la competencia como motor de la mejora, porque divide el sistema en unidades muy pequeñas para poder innovar y, con frecuencia, aumentan la estratificación académica, ética y social.

Ya en 1996, la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI identificó siete puntos conflictivos en los sistemas educativos, incluyendo el conflicto entre la competencia y la igualdad de oportunidades; entre la necesidad de lograr el equilibrio entre la competencia que motiva e incentiva y la cooperación que promueve la equidad y la justicia social para todos.

Así pues, se mantiene la necesidad de encontrar el modo de superar tales desafíos y fomentar la más alta calidad que atiendan a todo el alumnado. Leadbeater y Wong (2010) lo expresan de la siguiente forma: “El distanciamiento con el centro educativo, evidente en las tasas de abandono escolar y los resultados de las evaluaciones, sugiere que existe una demanda latente de otro tipo de experiencias escolares. Experiencias más atractivas, gratificantes y significativas en relación a las capacidades que las personas necesitarán el próximo siglo.” (pág. 3)

Un idioma común sobre la educación inclusiva

Como se sugiere en la fundamentación previa, existe la necesidad de emplear un lenguaje común a la hora de hablar de educación inclusiva, lo que ha sido un tema recurrente en las actividades del proyecto RA4AL. Los sistemas educativos nacionales son muy particulares (Meijer, 1999, 2003). Por lo tanto, se debe tener en cuenta el análisis de la educación inclusiva en el contexto de las reformas educativas que se produzcan en cada país.

El informe de la Agencia *Formación del profesorado para la educación inclusiva en Europa* (2011) describe algunos elementos recientes, como el empleo de términos como “heterogeneidad” y “diversidad”, pero destaca que un cambio en la terminología no siempre refleja un cambio de mentalidad en la práctica. Si el lenguaje empleado continúa promoviendo en la sociedad la segregación o la diferenciación de los distintos grupos, posiblemente las políticas seguirán siendo medidas “adicionales” necesarias para cambiar aquellas políticas que en su origen no eran inclusivas.

En el proyecto RA4AL, los representantes nacionales plantearon la necesidad de aclarar en el contexto de dicho proyecto el significado de ciertos términos. Tales términos incluyen: *calidad*, *alcanzar* y *logro*, así como las definiciones de trabajo empleadas en el proyecto y que se detallan a continuación.

La definición de *calidad* empleada en el informe del proyecto RA4AL es como sigue:

La cuestión de la calidad debe contemplarse teniendo en cuenta la manera en que las distintas sociedades definen la finalidad de la educación. En la mayoría de ellas se plantean dos objetivos principales: el primero estriba en garantizar el desarrollo cognitivo de los educandos; el segundo en hacer hincapié en que la educación estimule su desarrollo creativo y afectivo para que puedan adquirir valores y actitudes que les permitan ser ciudadanos responsables. Por último, la calidad ha de pasar por la prueba de la equidad, ya que un sistema de educación que discrimina a un grupo específico, cualquiera que sea, no cumple con su misión. (UNESCO, 2004, Prefacio)

En cuanto al término *logro*, Wallace (2010) emplea el término para indicar “el resultado del esfuerzo, el aprendizaje, la perseverancia, la confianza en uno mismo y el estímulo. Implica el reto personal, el descubrimiento y las recompensas de esfuerzo y superación tanto intrínsecas como extrínsecas.” (pág. 6) Esta extensa definición puede contraponerse al término *resultado* que se refiere generalmente a los grados y niveles que los estudiantes consiguen en evaluaciones más formales y estandarizadas. También hay que tener en cuenta el hecho de que los logros y los resultados pueden variar entre países y culturas.

Estrechamente relacionado y relevante para el proyecto RA4AL es la definición de *bajo-rendimiento*, que frecuentemente se percibe como una discrepancia entre el resultado de una evaluación o examen y los resultados reales. Sin embargo, se ha sugerido que mientras que los factores sociales y ambientales que pueden perjudicar a los estudiantes se deben tener en cuenta, la capacidad y la adaptación de todo el alumnado deben considerarse y dar respuesta a cualquier bajo rendimiento.

Finalmente, el término *alcanzar*, en el marco del proyecto, se refiere a aumentar o mejorar los resultados y/o los logros individuales y de grupos. ¿Cómo se miden tales mejoras dependerá del/las área/s en las que el/los alumno/s muestran bajo rendimiento. Sin embargo, está claro que salvar la brecha entre los altos y los bajos rendimientos no debe implicar bajar los niveles, sino mantener las altas expectativas de todos.

Resultados y recomendaciones del proyecto

Teniendo en cuenta los proyectos de la Agencia, las últimas investigaciones internacionales, los materiales, resultados, los seminarios y los debates de la conferencia RA4AL, los siguientes temas se han identificado como fundamentales para alcanzar el logro de todo el alumnado:

1. Colaboración entre la política y la práctica. Para apoyar y hacer participar a todo el alumnado, particularmente aquellos en situación de desventaja, se debería ofrecer, tanto en la política como en la puesta en práctica, una estrecha colaboración entre los servicios de educación, salud, servicios sociales y otros organismos. Es necesaria la cooperación y el trabajo en equipo a todos los niveles (nacional, local, escolar y en el aula), entre todos los implicados, las familias y el alumnado, para garantizar tanto la respuesta coordinada como el uso eficaz de los recursos.

Se destacan las diversas facetas del trabajo colaborativo en los diferentes niveles, desde el aprendizaje y la evaluación en el aula, hasta en las redes profesionales internacionales. Se demuestra, así, la importancia del capital social tanto en el centro escolar como en la reforma del sistema. Puesto que tanto la política como las prácticas colaborativas son puntos comunes de todos los temas, podrían propiciar el marco de futuras investigaciones.

2. Apoyo a los directivos de los centros educativos y del sistema. Los equipos directivos de los centros educativos y los directivos del sistema deberían recibir la asistencia que garantice que poseen la visión y las habilidades necesarias para establecer unos valores positivos y desarrollar un liderazgo adecuado para la práctica inclusiva. La planificación de las respuestas a las necesidades de todo el alumnado debería formar parte integral de los procesos educativos, que deberían organizar todas las prioridades de forma coherente.

Los resultados del proyecto RA4AL inciden en la necesidad de cambiar de un liderazgo vertical a un liderazgo distributivo que pone el acento en el trabajo en equipo y en la resolución de conflictos de manera colaborativa.

3. La responsabilidad de la inclusión. La manera de tratar la responsabilidad en los centros educativos y en el sistema debería contar con un elemento importante de autoevaluación y de evaluación entre iguales, de modo que los interesados perciban dicha responsabilidad como parte del trabajo y no como una imposición externa.

Con el fin de avanzar hacia una mayor equidad en la educación, se necesitan diversos indicadores adaptados a la realidad local y centrados en los *inputs*, los recursos, los procesos y los resultados. Tales progresos deberían medir qué es de valor para todo el alumnado a la hora de garantizar la coherencia y reforzar las prácticas y los valores inclusivos.

4. Personalizar escuchando a los alumnos. Las opiniones de los alumnos es básica a la hora de definir la política y la práctica. Individualizar implica trabajar de forma más cercana con las familias para dar respuestas de manera más holística. Un enfoque centrado en la individualización reconocería la necesidad de sistemas más flexibles de evaluación, en lugar de “elevar” los estándares por medio de pruebas y pondría en valor la excelencia en todas las áreas del aprendizaje.

5. Desarrollo profesional para la educación inclusiva. Los docentes deben ser partícipes activos de los cambios en el sistema/centro educativo y sus competencias profesionales deberían desarrollarse tanto en su formación inicial, como en el aprendizaje permanente.

Todo el profesorado debe desarrollar los valores, actitudes, competencias, conocimiento y comprensión necesarios para garantizar el aprendizaje y la participación plena de todo el alumnado en todas las aulas.

Las cuatro áreas de competencia incluidas en el *Perfil profesional del docente en la educación inclusiva* (2012): valorar la diversidad del alumnado, apoyar a todo el alumnado, trabajar en equipo y desarrollo profesional permanente del profesorado, son las precisas para que los docentes logren los mejores resultados en todos sus alumnos.

6. Enfoques pedagógicos para todos. En la revisión de los estudios de la Agencia y de las investigaciones internacionales, se evidencia que existen enfoques pedagógicos que benefician a todo el alumnado, por ejemplo, el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.

Florian y Black-Hawkins (2011) destacan que lo que de manera normal está al alcance de todo el alumnado supone una complicada tarea pedagógica que precisa de un cambio desde el enfoque que sirve para la mayoría de los alumnos (con elementos y puntos adicionales o distintos para algunos), hacia uno que implica “el desarrollo de una rica comunidad de aprendizaje caracterizada por las oportunidades de aprendizaje suficientemente disponibles para todos” (pág. 814).

Estos temas se tratan ampliamente en el informe del proyecto disponible en: <http://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al>

Temas para futuras investigaciones

Los resultados del proyecto de un año de duración RA4AL conformarán la base de un proyecto de larga duración de la Agencia cuyo comienzo será en 2013. Con esta perspectiva, las actividades del proyecto se han organizado para identificar los puntos clave a tener en cuenta en el futuro estudio y conectados a los temas descritos más abajo.

Los elementos clave incluyen la necesidad de:

- Buscar ejemplos prácticos y rentables de redes y de colaboración en las aulas, centros educativos y comunidades locales, así como en los niveles nacional e internacional y valorar la contribución que tales prácticas pueden aportar a la hora de lograr un mayor rendimiento de todo el alumnado.
- Sobre el trabajo ya existente en relación al liderazgo que fomenta la inclusión, examinar las competencias necesarias para dirigir sistemas/centros inclusivos.
- Guiar el trabajo hacia mecanismos que adecuen las responsabilidades en los sistemas y los centros educativos para que los implicados reflejen valores y prácticas inclusivas, midiendo lo que es válido para todos los estudiantes y presentando claras evidencias de prácticas eficaces hacia logros más equitativos.

- Investigar cómo los sistemas y los servicios educativos se organizan, considerando el papel esencial de los docentes y la necesidad de tener en cuenta las opiniones del alumnado y sus familias para ofrecerles atención personalizada.
- Llevar a cabo estudios sobre las áreas de competencia necesarias para que el profesorado pueda responder a las necesidades de todo el alumnado e investigar las mejores formas de lograrlo durante la formación inicial docente y durante la formación permanente.
- Investigar sobre los enfoques y estrategias pedagógicas que conducen al docente más allá de la “diferenciación”, hacia una práctica personalizada y centrada en el alumno.

Comentarios finales

En el proyecto RA4AL se ha destacado la necesidad de buscar más evidencias. En particular, en relación a los enfoques eficaces para mejorar el rendimiento de todo el alumnado, así como la investigación de los factores que ayudan a que los alumnos con desventajas desarrollen su capacidad de resistir y alcanzar logros positivos. El ponente Bengt Persson durante la conferencia RA4AL destacó la falta de investigaciones a nivel del sistema educativo.

Se reconoce el valor y la rentabilidad de la colaboración entre países y la importancia de aprender de las políticas y las prácticas ya existentes en este campo. Al compartir el conocimiento en todos los niveles del sistema, las comunidades de aprendizaje inclusivas pueden desarrollarse y fortalecerse con la cooperación para garantizar que todo el alumnado consiga las mismas oportunidades de alcanzar los mayores logros. Como señala Fink (2008): “La educación es algo más que preparar a los estudiantes para que se ganen la vida, aunque esto sea importante. También se trata de prepararlos para vivir.”

Referencias

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (2011) *Formación del profesorado para la educación inclusiva en Europa – Retos y oportunidades*. Odense, Dinamarca: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, (2012) *Perfil profesional del docente en la educación inclusiva* Odense, Dinamarca: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI (1996) *Learning: The Treasure within: Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI*. París: Publicación UNESCO

Consejo de la Unión Europea (2010) *Conclusiones del Consejo de 11 de mayo de 2011 sobre la dimensión social de la educación y la formación*. Sesión nº 3013 del Consejo Educación, Juventud y Cultura. Bruselas, 11 mayo 2010

Dyson, A., Farrell, P., Polat, F., Hutcheson, G., y Gallannaugh, F. (2004) *Inclusion and pupil achievement* (Informe de investigación RR578). Londres: Departamento para la Educación y las competencias

Fink, D. (2008) *The road to transformation in education – Learning, leading and living systems*. Documento de la conferencia en internet http://www.cybertext.net.au/inet_s4wk1/p4_18.htm (última consulta 12/10/2012)

Florian, L. and Black-Hawkins, K. (2011) Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. doi: 10.1080/01411926.2010.501096

Hanushek, E. (2004) *Some simple analytics of school quality*. Working paper 10229 National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

Leadbeater, C. and Wong, A. (2010) *Learning from the extremes*. San Jose CA: Cisco Systems

Lindsay, G. (2007) Educational psychology and the effectiveness of inclusive education/mainstreaming. *British Journal of Educational Psychology*, 77, 1–24

Meijer, C.J.W. (1999) *Financing of Special Needs Education*. Middelfart: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Meijer, C.J.W. (2003) *Inclusive education and classroom practices*. Middelfart: Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2011) PISA in focus 2011/2 (March) *Improving Performance – Leading from the Bottom*. Paris: OECD

UNESCO (2004) *Education for All: The Quality Imperative*, EFA Global Monitoring Report 2005. Paris: UNESCO

UNESCO (2012) *Abordar la exclusión en educación. Una guía para la evaluación de los sistemas educativos más inclusivos y hacia sociedades justas*. París: UNESCO

Wallace, B. (2010) Tackling underachievement. Maximising opportunities for all pupils in an inclusive setting in B. Wallace, S. Leyden, D. Montgomery, C. Winstanley, M. Pomerantz and S. Fitton (eds.) 2010. *Raising the achievement of all pupils within an inclusive setting*. London: Routledge

Whelan, F. (2009) *Lessons learned: How good policies produce better schools*. Londres: Whelan

© European Agency for Development in Special Needs Education 2012

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.